

Livro de musica de Domingos Martins de Almeida

Fernando Herrera de las Heras fherrera@onirica.com

2024-01-09

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10479234>

Una versión interactiva de este artículo con acceso a los incipits, facsimiles y visor dinámico de partituras está disponible en: <https://humanoydivino.com/otros/livrodomingosmartins/>

Actualización de 30 de enero de 2024: Al poco tiempo de publicar este artículo tuve la noticia de que los profesores [Paulo Estudante](#) y José Abreu habían dado a conocer este manuscrito en una conferencia en Salamanca en 2022. No solo les corresponde a ellos la primicia del hallazgo sino que además están trabajando en un extenso artículo que será publicado por la Universidad de Salamanca este 2024. Han tenido la amabilidad de compartir el borrador dicho artículo conmigo y solo puedo recomendar a los lectores de esta reseña que estén atentos a su publicación porque será un trabajo formidable.

Introducción

En los fondos de la Câmara Eclesiástica de Évora del Archivo Distrital de la misma ciudad¹ con la signatura PT/ADEVR/FE/DIO-CEEVR/Z/0001 se encuentra un curioso libro de música de principios del siglo XVII que había pasado desapercibido para la musicología hasta ahora.

Este libro fue localizado y digitalizado durante la búsqueda de la parte de alto del Cancionero de Miranda². En el presente artículo se hace una breve descripción del mismo y se enumeran sus contenidos. La música incluida es sumamente interesante por los datos que aporta sobre la práctica musical evorina en general y en el contexto de la Escola de Música de la Sé en particular. Algunas de las obras parecen ser únicas sin otra fuente conocida e incluso la única obra conservada de algunos compositores.

Descripción

El libro contiene 157 folios pautados con 10 pentagramas por las dos caras. Presenta una foliación a lápiz en la parte superior derecha comenzando por el número 2 hasta el 158. Se distinguen varias caligrafías y el uso de diferentes tintas lo que sugiere que fue una recopilación realizada en numerosas fases a lo largo de un periodo de tiempo relativamente extenso.

En la primera página se encuentra la siguiente frase a modo de ex libris:

os[e]ñor domingos marti[n]s dalmeida meo mestre e s[e]ñor

que no puede ser otro más que el Domingos Martins que fue profesor del coro de la catedral de Évora y que en 1608 sustituyó a António Pinheiro en el cargo de “mestre da Clastra”³. Poco sabemos de la vida de este clérigo más allá de que fue tío del más conocido compositor Francisco Martins que llegó a ser maestro de capilla de la catedral de la vecina Elvas.

A muchas de las obras copiadas le falta la elaborada inicial con la que se suele comenzar cada una de las voces.

¹<https://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=1517413>

²HERRERA, Fernando y LAMBEA, Mariano. El Cancionero de Miranda: Un cancionero polifónico ibérico inédito <http://hdl.handle.net/10261/339181>

³ALEGRIA, José Augusto. (1973). História da Escola de Música da Sé de Évora. Fundação Calouste Gulbenkian. Lisboa.

El estado de conservación del libro es variable según la tinta utilizada. La mayor parte de la música no presenta problemas para su lectura aunque hay determinadas páginas donde el transvase de tinta de la cara opuesta dificulta gravemente la misma.

La música es en su totalidad sagrada, la mayor parte en latín con algunos interesantes villancicos en castellano. Salvo alguna monodia el resto el contenido es polifónico.

Contenido

folio 2v-6r: **Jeremiae Prophetæ lamentationes** a 4 voces de **Domingos Pereira**. Cantus ID: [Lamen2:08](#), [Lamen2:10](#), [Lamen2:11](#)

Figure 1: Jeremiae Prophetæ lamentationes de Domingos Pereira

folio 6v-7r: **Jerusalem Jerusalem convertere** a 4 voces. Anónimo. Cantus ID: [850330](#)

folio 7v-11r: **Jeremiae Prophetæ lamentationes** a 4 voces de **Bras Monteiro**.

folios 12v-14r: **Jeremiae Prophetæ lamentationes** a 4 voces de **Sor**. Cantus ID: [Lamen1:01](#), [Lamen1:02](#), [850330](#)

folios 14v-17r: **Jeremiae Prophetæ lamentationes** a 4 voces de **Manoel Mendes**. Cantus ID: [Lamen1:10](#), [Lamen1:11](#), [Lamen1:12](#)

folios 17v-19r: **Tenebræ responsoria: Jueves Santo, Lectio IX** a 4 voces de **Esteban de Brito**

folios 19v-21r: **Tenebræ responsoria: Viernes Santo, Lectio IX** a 4 voces. Anónimo

folios 21v-23r: **Tenebræ responsoria: Sábado Santo. Lectio IX** a 4 voces. Anónimo

folios 23v-26r: **Jeremiae Prophetæ lamentationes** Cantus ID: , [Lamen2:09](#)

folios 26v-27r: **Jerusalem Jerusalem convertere** a 4 voces. Anónimo. Cantus ID: [850330](#)

folios 27v-28r: **Himno para El domingo de Ramos Gloria, laus et honor tibi sit** a 4 voces de **Domingos Martins**. Cantus ID: [008310](#). La página 27v incluye dos anotaciones en la parte superior: La atribución aparece en la página 28r como “Domingos mir. collegeal”. La primera de las voces presenta barras de separación de compas.

folios 28v-29r: **Kyrie** a 4 voces. Anónimo. Cantus ID: [g04447](#) (sin la parte del Christe)

folios 29v: **dos apuntes de un Benedictus** ¿monodia?

folios 30v-32r: **Antífona Pueri Hebræorum vestimenta** a 4 voces. Lleva el título “Dominica Palmarum” y la anotación “Dise este puero pelo seu natural, o com trayxo sadedar o tom p^a entrare as vozes em se sol faut”

folios 33v-34r: **Responsorio Adjuva nos Deus** a 4 voces de **Antonio Pinheiro**. La autoría viene repartida en los encabezados de 33v (Antonius) y 34r (Pinhero)

folios 33v-34r: **Responsorio Adjuva nos Deus** a 4 voces de **Esteban de Brito**. Aparecen indicadas las voces en cada una de las cuatro partes: Superius, Tenor, Superius y Altus

folios 35v-40r: **Miserere** a 4 voces. Anónimo. Incluye los versos 1, 3, 5, 9, 13 y 16 de texto estándar.

folios 40v-41r: **Tracto Domine ne memineris** a 4 voces de Jacobi Dias de Villena. El nombre de este autor aparecerá con diferentes variaciones.

folios 41v-42r: **Responsorio Adjuva nos Deus** a 4 voces de Jacobi Dias de Villena

folios 42v-43r: **Motete Adoramus te Christe** a 4 voces **Giovani Pierluigi da Palestrina**. Anotación superior: Infesto S. Crucis de Palistina. Publicado en “Motetorum quatuor vocibus. Liber secundus nunc denovo in lucem aeditus, Venecia 1572”

folios 43v-44r: **Motete Beata cujus brachiis** a 4 voces de **Juan Navarro**. Anotación superior en la 43v: In festo S. Crucis. Anotación en la 44r: Joannis Navarro. Cantus ID: [008410:06](#)

folios 44v-47r: **Responsorio Parce mihi, Domine** a 4 voces de Jacobi Dias de Villena.

folios 47v-49r: **Motete Responde mihi quantas habeo iniquitates** a 4 voces. Anónimo.

folios 49v-51r: **Motete Parce mihi, Domine** a 4 voces. Anónimo.

folios 51v-54r: **Introit Circumdederunt me** a 5 voces. Anónimo. Cantus ID: [g00631](#)

folios 54v-55r: **Motete Angelis suis** a 4 voces [de Manuel Cardoso]. Livro de vários motetes. Publicado en “Livro de varios motetes, officio da semana santa e outras cousas”, Lisboa, 1648. Edición moderna en Portugaliae Musica, vol. XIII.

folios 55v-56r: **Responsorio Memento mei deus** a 4 voces de Jacobi Dias de Villena

folios 56v-57r: **Responsorio Libera me, Domine** a 4 voces [de **Juan de Anchieta**]. Ambas páginas aparecen encabezadas por el nombre de Morales. En algunas fuentes circuló este responsorio junto a la Misa de difuntos de Morales (Como es el caso del libro de coro E-SE Ms. 1). La atribución a Juan de Anchieta la tomamos de la fuente concordante E-TZ 05⁴

folios 57v-58r: **Versos Kyrie eleiso y Requiescant in pace** a 4 voces. Anónimo

folios 58v: **Melodía sin texto**. Anónimo. 8 compases

folios 60v-64r: **Crucifixus**. Morales / Esteban de Brito. Parece ser un ejercicio de variaciones y voces añadidas sobre el Crucifixus a 3 de la Misa Tu es vas de Cristobal de Morales. Hay bastantes anotaciones, incluyendo la que parece ser la autoría “se de estavão de Debrito”

Figure 2: Encabezado del Crucifixus

folios 64v-65r: **Villancico Cielo seme fiel testigo** a 4 voces. Anónimo

folios 65v-66r: **Villancico Vencido viene de amor** a 4 voces. Anónimo

folios 66v-67r: **Villancico La morena me llaman madre** a 4 voces. Anónimo

folios 68v-70r: **Antífona Virgo prudentissima** a 4 voces. Anónimo. Cantus ID: [005454](#)

folios 70v-71r: **Antífona Osculetur me osculo** a 4 voces. Anónimo. Cantus ID: [203745](#)

folios 71v-72r: **Tracto Oleum effusum** a 4 voces. Anónimo. Cantus ID: [g00592](#)

⁴<https://hispanicpolyphony.eu/piece/32389>

folios 72v-73r: **Antífona Trahe me post te** a 4 voces. Anónimo. Cantus ID: [204941](#)

folios 73v-74r: **Motete Introduxit me rex in cellaria sua** a 4 voces. Anónimo

folios 74v-76r: **Motete Si ignoras te o pulcherrima** a 4 voces. Anónimo.

folios 76v-77r: **Motete Murenulas aureas faciemus tibi** a 4 voces. Anónimo.

folios 77v-78r: **Motete Fasciculus myrrhae** a 4 voces. Anónimo.

folios 78v-80r: **Motete Introduxit me rex in cellam vinariam** a 4 voces. Anónimo.

folios 80v-81r: **Miserere** a 4 voces. Anónimo. Incluye solo el 5º verso “Tibi soli”

folios 82v-83r: **Quoniam fortitudo mea** a 4 voces. Cantus ID: [g01166c](#)

folios 83v-84t: **Responsorio In manibus portabunt te** a 4 voces de **Francisco Madeira**. Cantus ID: [a00040a](#)

folios 84v-85r: **Verso a cuatro Longitudine dierum replebo** a 4 voces de [**Antonio**] **Vieira**

folios 85v-86r: **Verso a cuatro A sagitta volante in die** a 4 voces de **Antonio Vieira**. Cantus ID: [920090](#) (fragmento)

folios 86v-87r: **Verso a 4 Et scitote quoniam mirificavit** a 4 voces de **Martim Rodriguez**. Cantus ID: [920004](#) (fragmento)

folios 87v-89r: **Salmo Inclina ad me aurem tuam** a 4 voces. Anónimo. Cantus ID: [920030](#) (fragmento)

folios 89v-90r: **Antífona Sicut erat in principio** a 4 voces. Anónimo. Cantus ID: [003645h](#)

folios 90v-91r: **Himno Procul recedant somnia** a 4 voces. Anónimo. Cantus ID: [008399:02](#)

folios 91v-92r: **Responsorio In manus tuas domine** a 4 voces. Anónimo. Cantus ID: [601142](#)

folios 92v-93r: **Responsorio Redemisti nos domine deus** a 4 voces. Anónimo

folios 93v-94r: **Responsorio Custodi nos domine** a 4 voces. Anónimo. Cantus ID: [600514](#)

folios 94v-95r: **Antífona Quia viderunt oculi** a 4 voces. de **Tomé Mendes**. Cantus ID: [003645e](#), [003645](#)

folios 95v-96r: **Antífona Sicut erat in principio** a 5 voces. Anónimo. Cantus ID: [003645h](#)

folios 96v-97r: **Antífona Ave regina caelorum** a 4 voces. Anónimo. Cantus ID: [001542.1](#)

folios 97v-98r: **Introit Spiritus domini replevit** a 4 voces. Anónimo. Cantus ID: [g01090](#)

folios 98v-99r: **verso Benedicamus domino** a 4 voces. Anónimo

folios 99v-102r: **Jeremiae Prophetae lamentationes** a 4 voces. Anónimo. Cantus ID: [Lamen1:06](#), [Lamen1:07](#), [Lamen1:09](#)

folios 102v-103r: **Jerusalem Jerusalem convertere** a 4 voces. Anónimo. Cantus ID: [850330](#)

folios 104v-105r: **Himno Salve, o crux sancta** a 4 voces. Anónimo. Concuerta con el himno contenido en P-Va Ms.3 (referencia moderna PT/ADVIS/COL/MUSLIT/003/0047). En el catálogo RISM se atribuye de manera conjetural la obra a Tomás Luis de Victoria.

folios 105v-106r: **Himno Crux fletis inter omnes** a 4 voces. Anónimo. Igual que el himno anterior concuerda con el de P-Va Ms.3. También atribuida en el catálogo RISM de manera conjetural a Tomás Luis de Victoria.

folios 106v-107r: **Ego propter te flagellavi** a 4 voces. Anónimo. Cantus ID: [850196](#)

folios 107v-108r: **Ego eduxi te de Aegypto** a 4 voces. Anónimo. Cantus ID: [850194](#)

folios 108v-109r: **Ego ante te aperui mare** a 4 voces. Anónimo. Cantus ID: [850191](#)

folios 109v-110r: **Ego ante te praeivi in columna** a 4 voces. Anónimo. Cantus ID: [850192](#)

folios 110v-111r: **Et exultavit spiritus meus** a 4 voces. Anónimo.

folios 111v-112r: **Antífona Quia fecit mihi dominus** a 4 voces. Anónimo. Cantus ID: [004510](#)

Figure 3: Primera voz del Salve, o crux sancta contenido en el libro de Domingos Martins

estes versos são alheos.

al ue o Crux sancta salue salu tis no strae trophe um tu
sul ce pi sti De um. Tu am cruce m a do ra mus
Do mi ne. Tu am glori o sam re co li mus passi o =
nem. Si fe re re no bis Qui passus es pro no bis.
Si fe re re no bis.

Figure 4: Primera voz del Salve, o crux sancta contenido en P-Va Ms.3

folios 112v-113r: **Antifona Fecit dominus potentiam** a 4 voces. Anónimo. Cantus ID: [201797](#)

folios 113v-114r: **Antifona Esurientes implevit bonis** a 3 voces. Anónimo. Cantus ID: [201615](#)

folios 114v-115r: **Responsorio Sicut locutus est ad patres** a 4 voces. Anónimo. Cantus ID: [/602296](#) (parcial)

folios 115v-116r: **Antifona Sicut erat in principio** a 4 voces. Anónimo. Cantus ID: [003645h](#)

folios 116v-118r: **Antifona Ave regina caelorum** a 4 voces. Anónimo. Cantus ID: [001542.1](#)

folios 118v-119r: **Verso de la pasión Sanguis eius super nos** a 4 voces. Anónimo

folios 119v-125r: **Secuencia de pasión Non in die festo** a 4 voces. Anónimo.

folios 125v-126r: **Versos para as matinas de sexta feria** a 4 voces. Anónimo. Cantus ID: [008442](#), [g04447](#) (parcial)

folios 126v-130r: **Feria sexta parasceve: Jesum Nazarenum** a 4 voces. Anónimo.

folios 130v-131r: **In manus tuas domine** a 4 voces de **Fr. Fr[rancis]co da Anunciação**. Cantus ID: [601142](#)

folios 132v-136r: **Jeremiae Prophetae lamentationes** a 4 voces. Anónimo. Cantus ID: [Lamen5:01](#), [Lamen5:02](#), [Lamen5:03](#), [Lamen5:04](#), [Lamen5:05](#), [Lamen5:06](#), [Lamen5:07](#), [850330](#)

folios 137v-138r: **Jeremiae Prophetae lamentationes** a solo. Anónimo. Cantus ID: [Lamen5:01](#), [Lamen5:02](#), [Lamen5:03](#), [Lamen5:04](#), [Lamen5:05](#), [Lamen5:06](#), [Lamen5:07](#), [Lamen5:08](#), [Lamen5:10](#), [Lamen5:11](#), [850330](#)

folios 138r-139r: **Responsorio In manus tuas domine. Redemisti nos. Gloria** a 3 voces. Anónimo. Cantus ID: [601142](#)

folios 139v-140r: **Responsorio Custodi nos domine** a 3 voces . Anónimo. Cantus ID: [600514](#)

folios 140v-141r: **Responsorio In manus tuas domine** a 4 voces. Anónimo. Cantus ID: [601142](#), [600514a](#)

folios 141v: **Dos versos del miserere: miserere mei, altare tuum vitulos** a 2 voces. Anónimo

folios 142r: **Tracto Domine ne memineris** a solo. Anónimo. Cantus ID: [g00665a](#)

folios s.n.r: **Miserere** a 3 voces. Anónimo.

folios s.n.v-143v: **Jeremiae Prophetae lamentationes** a solo. Anónimo. Cantus ID: [Lamen5:01](#), [Lamen5:02](#), [Lamen5:03](#), [Lamen5:04](#), [Lamen5:05](#), [Lamen5:06](#), [Lamen5:07](#), [Lamen5:08](#), [Lamen5:10](#), [Lamen5:11](#), [850330](#)

folios 144r: **Tracto Domine ne memineris** a solo. Anónimo. Cantus ID: [g00665a](#)

folios 144r-144v: **Adjuva nos deus** a solo. Anónimo. Cantus ID: [004219a](#)

folios 144v-145r: **Kiries para las viglias de cuaresma y adviendo** a solo y a 4 voces. Anónimo

folios 146v-147r: **Villancico vuestra pluma** a 3 voces. Anónimo

folios 148v-153r: **Secuencia de pasión Non in die festo. Ut quid perditio ista unguenti. Quoniam nos audivimus. Vere Exilis. Crucifige eum. Salvum fac temet ipsum descenden. Ecce eliam vocat** a 4 voces de **Manuel Rebelo**. Anotación “Es de pas[?] de terça feira”.

folios 154v-156r: **Himno mater dei** a 3 voces. Anónimo. Lleva la incidación “pa[ra] harpa”

folios 156v-157r: **Villancico Tantos enoios** a 4 voces. Anónimo

folios 157v-158r: **Antifona Sicut erat in principio** a 4 voces. Anónimo. Anotación “3 modo”

folios 159r: **Miserere** a 4 voces. Anónimo

Sobre algunos de los autores presentes

Domingos Pereira: En el proceso de la inquisición de Évora de 1633 contra María de Castro^[5] aparece como conyuge de un Domingos Pereira que era “Charamela da Sé” que bien podría ser el autor aquí recogido. Menos probable es que fuera ^[5]: PT/TT/TSO-IE/021/9183: Disponible en <https://digitarq.arquivos.pt/details?id=2371215>

Bras Monteiro: Hubo un Brás Monteiro Figueira que fue “capelão cantor tenor da capela en 1611”^[6] ^[6]: Subsídios para a História da Música em Portugal, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1932

Manoel Mendes: Uno de los más ilustres polifonistas portugueses. Las lamentaciones aquí recogidas podrían tratarse de una novedad en su catálogo de obras conocidas.

Esteban de Brito: Otro de los grandes polifonistas de la primera mitad del XVII. Las lamentaciones aquí incluidas podrían ser las conservadas en la Catedral de Málaga, pero tanto el ejercicio sobre el Crucifixus de Morales como el Adjuva nos Deus podrían ser únicas.

Antonio Pinheiro: Mestre de claustra de la Escola de la Sé de Évora entre 1604 y 1608. Se conservan obras suyas en la biblioteca del Paço Ducal de Vila Viçosa P-VV A.M. A-002 y P-VV A.M. A-005. El Adjuva nos Deus aquí incluido no figura en estos catálogos.

Jacobi Dias de Villena: José Augusto Alegría en su “História da Escola de Música da Sé de Évora” especula que el Diogo Dias de Villena que aparece como autor del Arte de canto cham para principiantes de la Biblioteca de João IV estuvo vinculado a la Escola de la Sé pero no encontró ninguna referencia documental. Este bien podría tratarse de ese autor o algún familiar suyo.

Tomé Mendes: Fue capellán en Évora hasta 1640.

Manuel Rebelo: Maestro de capilla de la Sé de Evora desde 1596 hasta 1647. El Non in die festo podría ser una novedad entre sus obras conocidas.

Quedan por identificar Francisco Madeira, Antonio Vieira, Martim Rodriguez, Francisco da Anunciaçao

Conclusiones

Poco podemos concluir tras este breve estudio inicial más allá de apuntar el interés que el libro tiene para completar nuestro conocimiento acerca de las prácticas en la Sé de Évora y su escuela y probablemente de varios de los compositores incluidos. En [humano y divino](#) irán apareciendo al menos estudios individualizados de los 5 villancicos incluidos en el libro del padre Domingos Martins.